

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA BO‘G‘INNI O‘RGATISH ORQALI
O‘QUVCHILARNING YOZMA SAVODXONLIGINI OSHIRISH**

Г. Жумамуратова

Т. Азизова

ЎзПФТИ КК филиали илмий ходимлари

Резюме: Мазкур мақолада ўзбек тили дарсларида ўқувчиларнинг ёзма нутқида учрайдиган камчиликлар ва уларни бартараф этиш йўллари баён қилинган.

Резюме: В данной статье рассказывается о путях устранения недостатков в письменной речи учащихся на уроках узбекского языка.

Summary: This article describes on how to address the shortcomings of writtenspeech of pupils at lessons of the Uzbek language.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, ona tili, matn ustida ishlash, nutq.

Ключевые слова: Начальный класс, родной язык, работа над текстом, речь.

Key words: Primary education, native language, work on the text, speech.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari yozma va og‘zaki nutqini o‘stirish ta‘lim tizimining keyingi bosqichlari muvaffaqiatini taminlashning muhim omillaridan hisoblanadi. Mamlakatimizda keyingi yillarda davlat tilini o‘rgatishda katta ishlar amalga oshirilmoqda.

Har tomonlama yetuk kadrlarni yetishtirish hozirgi kunda xalq ta‘limi zimmasidagi bosh vazifa bo‘lib kelmoqda.

O‘quvchilarning yozma va og‘zaki nutqini o‘stirish ta‘lim tizimining asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Bunda butun mas‘uliyat o‘qituvchilar zimmasiga tushadi. Darsliklar, dars ishlanmalari va metodik tavsiyalarga har bir o‘qituvchi ijodiy yondashadi. Bunda o‘quvchilarning shaxsiy imkoniyatlari, nutqiy rivojlanish darajasi, mavjud ko‘rgazma vositalarini hisobga olib darsni tashkil qilish zarur.

Ta'lim tizimini mustahkamlashda, dars samaradorligini oshirishda ta'lim oluvchilarning chuqur bilim va ko'nikmalarni egallashida men nima qildim?, Nima qila olaman? yoki nima qilmoqchiman? degan savollarni ko'nglingizdan o'tkazib ko'rganmisiz?

Tajribamdan shuni bilamanki, o'qituvchi har bir darsidan oldin izlanadi, darsning qiziqarli, sifatli va samarador bo'lishi uchun katta tayyorgarlik ko'radi. Manashunday katta tayyorgarliklar ko'rib tashkil qilingan darslarda, albatta, o'qitish va ta'lim berishning turli metod va usullari, ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalaniladi.

Ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'zbek tilida o'qish-yozishni tez va oson o'rganib olishlari uchun mavjud darsliklardan tashqari, qo'shimcha o'quv adabiyotlarini yaratishga ehtiyoj sezilmoqda. Masalan, 2-sinf uchun o'zbek tilidan "Sinf ishi", "Uy ishi" uchun maxsus qo'llanmalar yaratilsa, o'quvchilar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham qulay bo'lardi. O'quvchi uchun notanish tovushlar talaffuzini o'rgatadigan, to'g'ri nutqini shakllantirishda yordam beradigan ovozli uskunalar (CDdisk), shuningdek, yozilishi, ma'nosini o'rganishda rangdor, lug'atni rasmlar orqali o'rgatadigan; uy ishi uchun esa rasmlarni so'zlar bilan bog'lovchi mashqlar, yangi harf va shu harfdan boshlanuvchi so'zlarni to'g'ri hamda chiroyli yozishni o'rgatishga mo'ljallangan uslubiy qo'llanmalar bo'lsa ta'lim samaradorligi oshgan bo'lardi.

O'quvchilarning og'zaki va yozma savodxonligi birxilda bo'lmaydi. Ba'zi o'quvchilar u yoki bu qoidani yaxshi o'zlashtira olsa, ba'zilari bo'sh o'zlashtiradi. Bu esa o'qituvchining o'quvchilar bilan ko'proq ishlashini talab qiladi.

Yozma savodxonlikni oshirishda quyidagi bilim va malakalarga ega bo'lishi kerak:

- Imlo qoidalarini egallash va imlo xatolarisiz yozish.
- Tinish belgilarini to'g'ri qo'llash
- Bo'g'in ko'chirish qoidalariga amal qilish.
- Bosh harflar imlosi.
- Asos va qo'shimchalar imlosi.

-Undoshlar imlosi.

- Unlilar imlosi

-Chiroyli yozuv qoidalariga rioya qilish.

Shu o'rinda bo'g'inning amaliy ahamiyatiga to'xtab o'tishni joiz topdik:

1) qatorga sig'may qolgan so'zni ikkinchi qatorga ko'chirish uchun bo'g'in ko'chirish qoidalariga rioya qilish lozim;

2) she'riy misralarda bo'g'in soni teng bo'lishi kerak;

3) birinchi sinf o'quvchilarini o'qishga va yozishga o'rgatishda bo'g'inlardan foydalaniladi.

Ta'kidlash joizki, bo'g'in turlari va bo'g'in ko'chirish qoidalarini maktabda o'rganish juda mas'uliyatli ishlardan biridir. Bu ishni to'g'ri tashkil etish o'quvchilarning savodxonlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bo'g'in va uning ahamiyati haqida atroflicha ma'lumot berish ularning yozma savodxonligini to'g'ri shakllantirishda, so'zlarni xatosiz yozishlari uchun ularni bo'g'inga bo'lishlarida, shu bo'g'indagi har bir tovushning o'rnini, tartibini aniq tasavvur qilgan holda so'zlardagi harflarni tushirib qoldirmasdan, o'rnini almashtirmasdan to'g'ri yozishlarini ta'minlaydi [1.35].

O'quvchilar, odatda, diktant yoki matn tuzish jarayonida bunday so'zlarni yozishda xatolarga yo'l qo'yishadi. Shu bois o'quvchilarning to'g'ri yozuv ko'nikmalarini shakllantirishda bo'g'in ko'chirish qoidalarini o'zlashtirishlari amaliy ahamiyat kasb etadi.

Bo'g'in tuzilishini yaxshi o'zlashtirish maktab o'quvchilarining savodxonligini oshirishda amaliy jihatdan muhim. Shuning uchun o'quvchilarning bo'g'in ko'chirish qoidalarini o'zlashtirishlari o'qituvchilarning asosiy diqqat markazida bo'lishi lozim. Ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan umumta'lim maktablari «Bo'g'inning tuzilishiga ko'ra turlari» yuzasidan ma'lumotlar darsliklarda aks etmagan, o'quvchilar savodxonligini o'stirishga xizmat qiluvchi qo'shimcha o'quv topshiriqlari tizimini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish juda zarur. So'zlarni bo'g'inga to'g'ri ajratish, bo'g'in tarkibidagi har bir tovushning o'rnini, tartibini aniq tushunish, bo'g'inlab aytish ko'nikmasi o'quvchilarni so'zdagi harflarni

tushirib qoldirmay va o'rnini almashtirmay to'g'ri yozishlari uchun zamin hozirlaydi.

Bundan tashqari, ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan boshlang'ich sinflarda o'quvchilar bo'g'in haqida ma'lumotga ega bo'lishlari uchun ona tili darsliklariga bo'g'in va uning amaliy ahamiyati to'g'risida dastlabki ko'nikmani shakllantiradigan mavzu berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki bo'g'in bilan ishlash bolaning harf va tovushlar bilan tanishishida, ya'ni to'g'ri talaffuz qilish, to'g'ri yozish qoidalarini o'zlashtirishda muhimdir.

Umuman, ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar boshlang'ich ta'lim tizimida ona tilidan o'quvchilarning yozma savodxonligini to'g'ri shakllantirishda bo'g'in va uning tuzilishi, turlari bo'yicha ta'lim berish maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonda metodik tizimlardan, ya'ni ishga solinadigan samarali metod, vosita va usullarning metodik ahamiyatini chuqur anglagan holda foydalanish o'quvchilar savodxonligini yaxshilashda juda muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Қосимова К., Убайдуллаева Н. Иккинчи синфда она тили дарслари. – Тошкент «Ўқитувчи», 1987. –Б.35
2. О'zbek tilining imlo lug'ati.Tuzuvchilar: Sh.Rahmatullayev, A.Hojiyev. Toshkent, «O'qituvchi», 1995.